

Biserica Buna Vestire din Chișinău

Dr. Sergius CIOCANU,
Institutul Patrimoniului Cultural

Existența bisericii localității Buicani de pe râul Bâc este atestată pentru prima dată de un document din anul 1642. Drept rezultat al procesului de integrare a satului Buicani cu Chișinăul în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, biserica Buna Vestire devine un important edificiu de cult din *Mahalaua din Sus* a orașului. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, biserica Buna Vestire este menționată drept sediu al protopopilor de Chișinău.

Sfântul lăcaș a suferit distrugeri serioase drept consecință a marelui cutremur de pământ din 14 octombrie 1802. În anii 1808–1810, cu cheltuiala căpitanului Gavriil Terinte, unul dintre vechilii părții orașului subordonate mănăstirii Galata, și a altor ctitori mai mici, pe același loc a fost construită o nouă biserică de zid în numele Bunei Vestiri, fapt consemnat și de inscripția ctitoricească a acesteia.

Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, intrarea în biserică a fost pusă sub adăpostul unui pridvoraș, rezolvat într-o formulă stilistică străină acestui edificiu de cult.

Zidurile și bolțile bisericii au avut de suferit de pe urma cutremurului de pământ din 10 noiembrie 1940. Lucrările de reparare/consolidare a bisericii Buna Vestire au fost începute și încheiate în anul 1942.

Buna Vestire este un edificiu de factură barocă, reprezentând atât în plan, cât și în ceea ce privește plastica decorativă mai multe similitudini cu biserica Sfinților Arhangheli din Chișinău. Planul sfântului lăcaș este structurat în altar, naos și pronaos. Pronaosul constituie și primul nivel al turnului-clopotniță. Din punct de vedere al plasticii decorative biserica este eminentemente barocă.

În 1993, prin decizia Parlamentului Republicii Moldova, bisericii Buna Vestire i s-a acordat statut de monument istoric.